

15. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
16. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.5 (2021): 715-719.
17. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
18. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
19. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
20. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFDA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYI JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 358-362.
21. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.
22. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
23. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

O'QISH DARSLIGIDAGI ERTAKLAR VA ULARNING AHAMIYATI

N.B.Rajabova

BuxDPI magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshi, saviyasi va bilimni qabul qila olish qobiliyatlarini hisobga olgan holda dars mashg'ulotlarini tashkil qilish, o'qitish prinsiplari va metodlariga qat'iy amal qilish ta'kidlab o'tilgan. O'qish darslardagi ertaklar va ularning ahamiyati, o'quvchilarni mehnat qilish hurmat-izzat jamoatdagi nisbattan yuksak e'tiborda bo'lish kabi xususiyatlari ko'rsatilgan.*

Kalit so'zlar: *ona tili, so'z, mashq, ta'lim, tarbiya, tizim, muammo, faol, umumlashtirish, mustahkamlash, noan'anaviy, interfaol, innovatsion, usul, konferensiya, dars, badiiy adabiyot, multimedia.*

Аннотация: *В данной статье подчеркивается строгое соблюдение принципов и методов организации уроков с учетом возраста, уровня и возможностей получения знаний учащимися начальных классов. Показаны рассказы на уроках чтения и их значение, особенности трудолюбия учащихся и уважения к обществу.*

Ключевые слова: *родной язык, слово, упражнение, обучение, обучение, система, проблема, актив, обобщение, закрепление, нетрадиционный, интерактивный, инновационный, метод, конференция, урок, художественная литература, мультимедиа.*

Abstract: *In this article, it is emphasized to strictly adhere to the principles and methods of organizing lessons, taking into account the age, level and ability to receive knowledge of primary school students. Tales in reading lessons and their importance, the characteristics of students' hard work and respect for the community are shown.*

Key words: *native language, word, exercise, education, training, system, problem, active, generalization, strengthening, non-traditional, interactive, innovative, method, conference, lesson, fiction, multimedia.*

Boshlang'ich sinf o'qish darsligida xalq og'zaki ijodi uchun umumiy soatdan 28 soat ajratilgan. Bo'limga xalqimizning ming yillar mobaynida yaratilgan sehrli- fantastik ertaklar, xalq dardi, istak - xohishi, orzu-umidlari ifodalangan qo'shiqlari, bolalarning quvnoq o'yin-qo'shiqlari, hozirjavoblik, topqirlikni ifoda etadigan topishmoqlar xalqning hayotiy xulosasi tarzida yuzaga kelgan purhikmat maqsadlar sehr-jozibaga yo'g'rilgan rivoyatlar kiritilgan. Darslikda berilgan ertaklarning har biri bir olam mazmunni qamrab olgan bo'lib, ular orqali turli hayotiy-falsafiy g'oyalar ilgari suriladi.

Xalqimizda "Ertaklar-yaxshilikka yetaklar" degan naqlni bejizga aytishmagan. 4-sinf darsligida o'zbek hamda jahon adabiyotiga oid bo'lgan 17 ta ertak kiritilgan. Ertaklarni birin-ketin tahlil qilamiz. Ushbu ertaklarning har qaysisida turlicha hayot falsafalari o'z aksini

topgan. Ya'ni, ularning birida yolg'ochilik, ikkiyuzlamachilik kabi fazilatlar qoralansa, yana birida mehntsevarlik, ahillilik, do'stlik, ota-onaga, el-yurtga sadoqatni tarannum etuvchi g'oyalar o'z ifodasini topadi. Yoshlarni komil inson qilib tarbiyalash, mehnatsevar, vatanparvarlik tuyg'usni shakllantiruvchi eng muhim manbaa- bu ertaklar sanaladi. Endi darslikdagi ertaklar tahlili bilan tanishib chiqsak. „Chaqimchiga mukofot“ ertagida asosan qoralanadigan xususiyat bu chaqimchilik bo'lib, ushbu ertakda podshoh hamda ukasi o'rtasida gap tashuvchi, chaqimchi o'lim jazosiga mahkum etiladi. Ertak sarlavhasidagi mukofot qo'shtirnoq ichida aytiladi, ya'ni uning yomon illatlaridan bo'lgan yolg'ochiligi o'z boshini yeydi. Ushbu ertak orqali o'z o'quvchilarni chaqimchilik qilmaslikka, o'zgalarning gapini tashimaslikka undash uning oxir oqibati salbiy oqibatlarga olib kelishi hamda doim tiliga ehtiyot bo'lib so'zlashini uqtiradi. Sirni fosh qilishdan, chaqimchilikdan yomonroq gunoh yo'qdir. Chaqimchi yaxshilik qilgan bo'lsa ham endi taxtga o'tirgan shoh tomonidan quyidagi so'zlarni eshitish mumkin. „Akam senga ishonib sirini aytdi, sen xiyonat qilib, sirini fosh qilding, menga kelib chaqding. Akamga vafo qilmagan odam menga vafo qilarmidi? Ana endi chaqimchiliging jazosini tort“, - deb dorga ostirdi. O'ylamay qilingan xato kamchilik tufayli o'z boshini o'zi yeydi. Shu ertakni mazmunini yorituvchi „Oldiga kelganini yemoq molning ishi, og'ziga kelganini demog nodonning ishi“ maqolni keltirish o'rinli.

„Ikki saxiy“ ertagi muallifi Murod Xidir tomonidan keltirilgan bo'lib, ushbu erak orqali saxiylik, hotamiylik, ko'ngli ochiqlik kabi insoniy sifatlar ulug'lanadi. Ertakda bir saxiy odam g'oyat hotamligi va dovyurakligi bilan hammani lol qoldiradi. Ertakdagi kishi saxiy bo'lish bir qatorda hojatmand ham bo'ladi. Uning qishloq ahliga aytadigan yagona so'zi bu „Meni duo qilinglar, bas“, - der ekan. Ertakdagi shaxs, saxiyliigi, rostgo'yliigi, mehnatsevarligi uchun qishloq ahlining mehrini qozonadi. Ertakda 2 ta saxiy obrazi ko'zga tashlanadi. Bular birinchi va ikkinchi saxiy deb yuritiladi. Bunda birinchi saxiy qilgan yaxshilik, saxiyliklarini hisob-kitobini olib bormas ekan. Ikkinchi saxiyning tosh-u tarozisi bor. Tarozining bir pallasiga o'zi ulashgan narsani, ikkinchi pallasiga savobdan qadoqab olgan toshini qo'yadi. Shu bilan orani ochiq qiadi. Lekin uning hojatmanddan undirgan, ya'ni so'rab olgan duolari esa faqat foydaga qoladi. Bundan ko'rinib turibdiki, ikki saxiy ham o'z nomlari bilan saxiy, lekin ikkinchi saxiyning xatti-harakatlaridan xalq norozi. Bundan ko'rinadiki, yaxshilik qilsang, unut. Birovga biron foydani ko'zlab yordam berish niyatidan qayting. Chunki, bu hatti-harakatlaringiz ta'magirlikka kiradi. „Nuqul savobni ko'zlab qilingan xayrli ish ta'magirlikka kiradi, duoni so'rab olish esa tilanchilik bilan barobar“. „Davlat“ ertagi qadim zamondagi xonadonlarning birida bo'lib o'tgan voqea asosida qurilgan. Ertakdan ko'zlangan asosiy maqsad hamjihat bo'lib yashash, oilaviy tinchlik, mehnatsevarlik, ahil bo'lib yashash, ota-onaning hurmatini o'z o'rnigaqo'yish kabi go'zal insoniy fazilatlar ulug'lanadi. Ya'ni tinchlik, totuvlik, mehnatsevarlik bor joyda davlat bo'larmish ishonmaysizmi, to'g'risi, uning o'zi shunday deydi: „Bobo men hech qayerga ketmayman. Shu yerda qolaman, men xursand bo'lib, ahil yashaydigan xonadonni yaxshi ko'raman. Inoqlik qayerda bo'lsa men ham o'sha yerdaman!“ - deb so'zini tugatdi. Bundan ayon bo'ladiki tinch, totuv oilada davlat doim hozir-u nozir bo'larmish. Oilalardagi tinchlik, o'zaro hurmat, mehr-oqibatli bo'lish eng go'zal fazilatdir. Bolalarni yoshlikdan mehribon qilib voyaga yetkazishda oilaviy o'rni katta. Bola oilada qanday muhitda o'sgan bo'lsa kelajakda ham xuddi shunday hayot boshlaydi. Ya'ni „Qush inida ko'rganini qiladi“. O'zbek xalqi azal-azaldan bolajon xalq, lekin bolani yoshligidan haddan tashqari erkalatish, taltaytirish, keyinchalik uning ishyoqmas, dangasa bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun yoshlikda bola tarbiyasiga e'tibor qaratish lozim. Chunki, tug'ilganidan boshlab voyaga yetganiga qadar nazoratsiz qoldirish tavsiya etilmaydi.

„Ilm afzal“ ertagi orqali ifoda etiladigan asosiy ma'no va mazmun ismning ulug'lanishi, ilm baxt kaliti ekanligi yana bir o'z tasdig'ini topadi. Ertakda chol uning sakkiz o'g'li va bir nafar qizi ishtirok etib, chol qarigan, lekin kuchli bilim egasi olim bo'lib, lekin uning sakkiz o'g'li ham mehnat qilishni, ilm o'rganishni xohlamaydilar. Lekin cholning qizi dono. Tadbirli bo'lib, akalarini qanday qilib o'g'illarini mehnat qilishga undashni uddasidan chiqadi. Ertak orqli o'quvchilarni ilm o'rganishga, mehnat qilishga o'rgatish g'oyasi yotadi. Xalqimiz ta'biri bilan aytadigan bo'lsak „Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik“. Qiz yosh bo'lishiga qaramay hayot falsafalarini to'la anglab bo'lgan. Ya'ni ilmsiz, mehnat qilmay hech

narsaga erishib bo'lmaydi. Ota o'g'illaridan davlat afzalimi yoki ilm deganda ularning bari bir ovozda davlat deydi. Lekin davlat bugun bo'lsa ertaga yo'q bo'lishi mumkin. Ular shuni anglamagan holda javob beradilar. Ilm tunganmas boylik. Uni qancha ishlataversangiz yana shunchalik ko'payib boraveradi. Shuning uchun bo'lsa kerak, hadisi shariflardan "Beshikdan qabrgacha ilm izla",- deyilgan. O'quvchilarga ilmning qudrati hamda afzalliklarini uqtirish maqsadida ushbu ertak keltirilgan. "Ko'zacha bilan tulki" ertagida asosiy qahramon obrazida uch narsa ko'zga tashlanadi. Bo'ri deganda ko'z oldimizga ochko'z yirtqich maxluq, ko'zlari yonib turuvchi hayvon kelsa, tulkida esa ayyor, doim yon-atrofdagilarni laqillatib yuruvchi aldoqchi jonivor keladi. Ushbu ertakda ham bu ikkala hayvondagi xususiyatlarning barchasi namoyon bo'ladi. Ertakni berilishidan asosiy maqsad ya'ni, uning negizida hech bir yovuzlik jazosiz qolmasligi o'z aksini topgan. Tulki bo'rini aldadim deb xursand bo'lib yo'lida uchragan xumchadan ta'zirini yeb, dumidan ajralib qoladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar tulki doim aldoqchi. O'quvchilar ushbu ertakni o'qish davomida yolg'onchilikning, aldashning oxiri nima bilan tuigashi hamda bu xislatlar kishilarni ezgulik singari go'zal fazilatlardan Inson go'zal xulqi, chiroyli odobi bilan elda aziz. Yaxshilik doim o'zi bilan yaxshiliklarni yetaklab keladi. Ertakda yolg'onchilik, yirtqichlik kabi yovuz timsollarni ifodalash uchun asosan ana shu ikki detaldan ifodalaniladi. "Ochko'z boy" ertagi bolalarni ochko'zlikdan, hasadgo'ylik kabi yon-atrofdagilarni ko'rolmaslik kabi xislatlar qattiq qoralanadi. Ertakni tili sodda o'quvchiga tushunarli qilib berilgan. Yana bunda ochko'zlik bilan bir qatorda hasadgo'ylik, ko'rolmaslik odatlari hamda uning oqibati nimalarga olib kelishi yorqin ifodalab berilgan. Kishilar orasida ushbu illatni o'zida kasb qilib olganlar ko'plab topiladi. Xuddi o'zini sizga do'stdek tutadi-yu, ammo sizning muvafaqqiyatingizni ko'ra olmaydi. Yuzi kulib tursa ham ichi olovdek lovillab yonib turadi. Xalqimizda hasadgo'ylik, ochko'zlik hamda ta'magirlik kabi salbiy xislat egalari jamiyatdan chetlatilgan. Ertak orqali aytilmoqchi bo'lgan gapning indallosi, ochko'z bo'lmaslik o'zgalarning boyligiga hasad emas, havas bilan qarash kerakligi hamda qo'ldan kelgancha yaxshilik qilishga o'rgatadi. Atrofdagilarga, tabiatga, hamda undagi jamiki hayvon-u, parrandayu, darandalarga g'amxo'rlik qilish kerak. Aytgan gaplarni amalda isboti uchun sinf xonasida jonli burchaklarni tashkil qilish hamda ularga g'amxo'rlik qilishni avvalo o'qituvchi o'quvchilarga o'rgatmog'i lozim. O'quvchilarni "Qushlar bizning do'stimiz" mavzusi ostida birlashtirish tavsiya etiladi. Qilingan yaxshiliklar javobsiz qolmasligi qachondir yana yaxshilik bilan qaytishi aytib o'tilgan. Tabiatda hamma narsa insoniyat hayoti uchun foydali. Shuning uchun har bir bo'lagini asrab-avaylaylash bizlarning ham qarzimiz, ham farzimizdur. Bu ertak sehrli-fantastik ertak turiga mansub bo'lib bunda hayotiylik ham hukm suradi. Tarvuz ichidan urug'lari o'rniga tilla chiqishi yoki arilarning chiqib ketishi bu sehrli-fantastik bo'lsa ertakdagi oddiy dehqon uning uyi, bajaradigan yumushi o'zbek xalqining qadimiy yashash muhitini aks ettirib turadi.

"Hiylagarning jazosi" ertagida mol-davlat uchun o'z vijdonini sotgan kishi xususida gap boradi. Ertakda ikki do'st boylik uchun xafalashib qolgan. Ertakda asosiy qahramon sofdil kishi bo'lib, uning do'sti esa hiylagar bo'ladi. Ikkalasi qadrdon do'st bo'ladi, lekin yo'ldan topilgan tillani deb ularning orasi buziladi. Hiylagarning ochko'zligi uchun uning kasriga bir qari chol halok bo'ladi. Boylikni deb nafaqat o'zini balki bir begunoh sodda cholning ham umri zavol bo'ladi. O'quvchilar orasida ana shunday boylikka o'ch, hamma narsani hisob-kitob bilan hal qiladiganlar uchun bu ko'zgu vazifasini bajaradi. Ya'ni boylik deb, davlat deb odamiylik, insoniylikdan qolaversa jamiyatdan butunlay ajralib qolib o'z boshlarini o'zlari yeydilar. Donolarimiz aytganlariday "Pul odamni emas, odam pulni yaratadi". Bugungi kunda mol-davlat talashib yuz ko'rmas bo'lib ketganlarni ko'plab uchratish mumkin. "Hunarsiz kishi o'limga yaqin" ertagida hunarli kishi ulug'lanadi. O'tgan zamonda bir podsho yashagan ekan. U bir kun ovga chiqib o'sha yerda bir o'tinchi cholning qizini sevib qolibdi. Podshoh unga sovchi yuboradi. Qiz sovchilarga "Podshohingizning nima hunari bor, men hunarli kishiga turmushga chiqaman" debdi qiz. Buni qarangi podshoh unga sovchi qo'yib ulug'lanmoqchi va podshoh uning hamma narsasi yetarli, mol-davlat, yer, butun boshli mamlakat uniki lekin qiz shohning qanday hunari borligini so'raydi. Sababi, zamon o'zgarishi bilan bugun podshoh bo'lgan kishi ertaga tillanchi bo'lib qolishi mumkin.

Bundan ayon bo'ladiki, hunarli kishi hech qachon hech qayerda xor bo'lmaydi.

Xalqimizda hunarli kishining rizqi butun bo'ladi degan gapi bor. Ertak orqali o'quvchilarga hunar o'rgatish, uning kundalik hayoti ahamiyati xususida so'z boradi. Bundan tashqari o'rgangan bilimlarini boshqalarga o'rgatish ham katta savob hisoblanadi. Kishi biror bir hunarni o'rgansa-yu, undan foydalanmasa, ya'ni u hunarini xor qilsa, undan jamiyatda hech qanday naf yo'q. Ya'ni u hunarni o'rganib, oxiri o'zi bilan olib ketarmish. Agar hunarli kishini qiladigan hunaridan yon-atrofdagilar naf ko'rsalar bunday kishining umri uzoq bo'larmish. Navoiy ustoz tadbirlari bilan aytganda,

Hunarni asrabon netgumdir oxir,

Olib tuproqqami ketgumdir oxir

Yosh avlodga bilim bilan bir qatorda hunar ham o'rgatilmog'i uchun ertaklar asos vazifasini o'taydi. Ertak hayotiy ertaklar sirasiga kiradi. Qizning bir og'iz so'zidan keyin podshoh hunar o'rganadi. Bundan ko'rinadiki, "Hunarli kishi xor bo'lmas" ekan.

Ertaklar qaysi mamlakatda yartilgan bo'lmasin, ulardagi eng asosiy g'oya bu yovuzlik ustidan tantana qilishi aks ettirilgan bo'ladi. Davrada kishini aqldan ozdiruvchi o'ta takabbur hamda odobsiz bir jajji qizchaning butun boshli bir davradagi bolalarning miyasini zaharlab o'zidan sal pastroq tabaqadan chiqqan bolalarni kamsitib, ularning ustidan ochiqdan-ochiq kuladi. Bolalarning yoshligida ishonuvchan bo'lishi soddaligi hammaga ayon. Ertak orqali aytilmoqchi bo'lgan fikr bu bolalar o'rtasida uchraydigan maqtanchoqlik, kibr-havoni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, endigina katta hayotga qadam qo'yayotgan yosh avlodning go'zal xulqlar egasi qilib tarbiyalash ota-onalarning mol-davlatlariga ishonib, gerdayib o'zlarini aslzoda-yu, o'zgalarni kamsitish hamda manman bo'lib yetishmasliklari uchun ushbu tur ertaklar eng muhim manba hisoblanadi. Ertakdagi salbiy obrazni ifoda etayotgan bu qizaloq endigina 9-10 yoshga kirgan bo'lishiga qaramasdan, o'zicha davradagi bolalarni mensimay familiyasi "sen" bilan tugovchi kishilarda odam chiqmaydi. Biz aslzodalar ularga yaqinlashmasak ham bo'laveradi deb tashxis to'qayadi. Buni qarangki, taqdir taqozosi bilan davradagi bolalar orasidagi eng muhim uning ustiga familiyasi ham "sen" bilan tugaydigan bola boy-badavlat bo'lib ketadi. Buni qarangki, o'sha bolaning familiyasi "sen" bilan tamom bo'lsada, lekin undan odam chiqdi.

"Ertaklar mamlakatida" bo'limi yuzasidan o'tkazilgan umumlashtiruvchi darsda o'quvchilar bo'limdagi o'qiyotgan ertaklardan qaysi biri qiziqarliroq ekanini shuningduk asarlarda qahramonlan, ularning xulq-atvori haqida o'z fikrlarini bayon qilishadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinflarda umumlashtiruvchi darslarni uyushtirishda ilg'or texnologiyalarning roli kattadir.

Asarning janri xususiyatlarini aniqlash, abadiy qahramonlarning fel-atvorini baholash o'quvchilarning adabiy nazariy tushunchalarini shallantirishda mazkur texnologiyalardan samarali vosita bo'lib xizmat qiladi va o'quvchilarning ta'lim jarayonini faol ishtirokchisiga aylantirishda yordam beradi va ta'lim samaradorligiga zamin yaratadi. Og'zaki nutqni shallantirishda darsning ko'rgazmaligiga katta ahamiyatga ega. Bizga ma'lumki dars samaradorligini oshirishda ko'rgazmali qurollardan foydalanishning ahamiyati katta chunki ko'rgazmali qurollar o'quvchilar bilimni oshirish va o'qituvchi mehnatini samarali qilish vazifalaridan biri hisoblanadi. Darslarda ko'rgazmalikni tadbiq etish orqali o'quvchilarning bilish faoliyatini oshiriladi, fikr va nutqi rivojlanadi ular diqqat qilish va kuzatuvchanlikka o'rganadilar. Darsda ko'rgazmali bolalarni yodda saqlashga undaydi, o'qish va yozuv malakalarining sifatini oshiradi, talimni hayot bilan bog'laydi. Ko'rgazmalikni zarurligi boshlang'ich sinf o'quvchilarini ruxiy holatini mustag'kamlaydi. Sinf o'quvchilarini o'ziga xosligi va o'qitiladigan fanning vazifalaridan kelib chiqadi. Kichik yoshdagi bolalar tabiati ko'rgazmalikni talab qiladi. Ular turli narsalarni bo'yoqlarni shakllarni ko'rib fikrlaydilar. Fikrlash orqali hodisalarni ongli o'zgartirishga o'rganadi ko'rgazmalar doimiy tushuncha va xarakatdagi ko'rgazmalar bo'ladi 1-turdagi ko'rgazmalar o'quv yilining oxirigacha turadi. Xarakatdagi ko'rgazmalardan esa ta'lim jarayonida yangi mavzu o'tilganda va mustag'kamlanganda foydalaniladi. Ko'rgazmali qurollar yasalishi jihatdan sodda, ixcham, boshlang'ich ta'limdagi barcha fanlarga moslangan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi O'qish darslarida xam ko'rgazmalarining turli xillaridan foydalanish dars samaradorligini oshiradi. O'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantiradi. Darslikda keltirilgan ertaklarni o'qituvchi

o'zining pedagogik mahoratidan kelib chiqib tushuntiradi. Ertaklarni o'qitishning eng qulay va ko'p qo'llaniladigan turi bu og'zaki suhbat, dialog hamda ko'rgazmali metodlardir. Hozirgi zamon pedagogik texnologiyasida dars jarayonida yangi ped texnologiyalaridan foydalanib dars o'tish joriy etilgan. O'quvchilar o'qib, eshitib o'rgangandan ko'ra ko'zi bilan ko'rgan voqea-hodisalarni uzoq muddat xotirada saqlaydi va ko'rib turgan narsasiga to'g'ri baho bera oladi. Shuning uchun ham boshlang'ich sinflarda darslar asosan ko'rgazma vositalari yordamida o'tiladi. Rasmlar, ko'rgazma qurollari yordamida dars o'tilsa, o'quvchilarda nutq faoliyati jadalashadi. Ular rasmga qarab o'z fikr mulohazalarini bayon etadilar. Agar eratklar ko'rgazma vositalar yordamida o'qitilsa, o'quvchilar xuddi ertakni ichida turgandek bo'ladilar. Rasmga qarab turib ertak mavzusi uning maqsadi, qahramonlari haqida tushuncha o'z-o'zidan shakllanadi. Ko'rgazma qurollarini qo'llashda o'qituvchidan e'tiborlilik talab etiladi. Chunki, o'tayotgan darsiga mos keladigan vositalari o'z o'rnida qo'llay olishi hamda ko'rgazmani qo'llashdagi asosiy maqsadi, unutilmasligi lozim. 4-sinf o'qish darsligida berilgan "Quyosh sevgan yurt" ertagini o'qitish usullari haqida mulohaza yuritadigan bo'lsak, ushbu ertakni turli usulardan foydalanib o'qitish mumkin. Masalan, keng miqyosda qo'llaniladigan metod bu ko'rgazmalilik metodi bo'lib, unda ertak mazmunini o'zida to'la aks ettiruvchi rasmlarda foydalaniladi. Agar dars yangi pedagogik texnologiyadan foydalangan holda tashkil etiladigan bo'lsa, unda avval dars o'tish joyi tanlanadi. Ya'ni dars texnika vositalari bilan to'la ta'minlangan. Sinf xonasida tashkil etiladi va video, proyektorlar yordamida turli slaydlarasosida dars tashkil etiladi. Slaydlarda jonajon o'sha o'lka tarixidan so'zlovchi, uning betakror rang-barang tabiatini ifodalovchi, moziydan so'zlovchi, osmono'par, yoshi yillardan asrlarga tenglashib jangu-jadallarni guvohi bo'lgan tarixiy obidalarining suratlari keltiriladi hamda yurt tarixi unda yashab o'tgan ajdodlar ota-bobolar haqida og'zaki savol-javob o'tkaziladi. Biz yuqorida aytib o'tgan ertak o'quvchi ongida shunday yurtda tug'ilganidan faxr-iftixor tuyg'usini shakllantiradi. Dars jarayonida ertak avval o'qituvchi tomonidan ifodalai qilib baland ovozda o'qib beriladi. Unda ilgari surilayotgan fikr- mulohazalari slaydlarda o'z aksini topadi. Agar sinf xonalarida texnika vositalari yetarlicha bo'lmasa yoki darsni yangi ped texnologiyadan foydalanib o'tishga imkoniyat bo'lmasa, unda sinf xonasida o'qituvchining o'zi ertak mazmunini aks ettiruvchi rasmlar orqali darsni o'tsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Rasmlarda asosan tarixiy obidalar olim-u, fuzalolar aks ettirilishi lozim. Ertak "Quyosh sevgan yurt" deb nomlanishining asl ma'nosi ham o'quvchiga tushuntiriladi. Ertalabki quyoshning chiqishi hamda uning ufqqa bosh qo'yishi quyosh bobonurini diyorimizda ayamayotganini ham rasmda alohida tarzda ko'rsatilishi lozim. Ushbu ertakni o'qib o'rgangandan so'ng o'quvchi qalbida o'zgacha tuyg'ular tug'ila boshlaydi. Endi unda ona vataniga, xalqiga nisbatano'zgacha mehr, shukronalik, faxr-iftixor tuyg'ulari bo'y ko'rsata boshlaydi.

Xullas, boshlang'ich sinf darsligida mavjud ertaklarning aksariyati ilm olish, mehnat qilish, do'stga sadoqat, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, hunar o'rganish, tabiatni asrash kabi insoniy fazilatlarini tarannum etuvchi ertaklarni qamrab olgan. Bu sinfdagi o'quvchilarda mehnat qilish hurmat-izzat jamoatdaga nisbatan yuksak e'tiborda bo'lish xususiyatlari rivojlanayotgan bo'ladi. Shu sababli ham darslikda aynan shu mavzularni aks ettiruvchi ertaklar beriladi. O'quvchilar bu mavzularda bemalol suhbat uyushtirish qobiliyatiga ega bo'lib, o'qituvchi bilan bemalol suhbat qiladilar. Bir tip ertaklarni berilishidan asosiy maqsad, o'quvchilarni fikrlarini to'g'ri bayon etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Afzalov M. O'zbek xalq ertaklari haqida. – Toshkent: Fan, 1964.
2. Afzalov M. Xalq ertaklarining tasnifi. – Toshkent: 1972.
3. Imomov K. O'zbek satirik ertaklari. – Toshkent: Fan, 1974. – 208 b.
4. Matchonov S., Shojalilov A., Gulomova X., Sariyev Sh. Dolimov Z. "O'qish kitobi": 4-sinf uchun darslik. –Toshkent: "Yangiyo'l poligraf servis" 2013.
5. Mavlonova K. [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun.– Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 120 b.
6. Mavlonova K. [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. 2-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun.– Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 120 b.

7. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
8. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
9. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.
10. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
11. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.
12. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
13. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUFI FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
14. 1.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
15. 2.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – №. 27.
16. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
17. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23
18. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
19. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
20. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
21. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
22. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.

BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYA DARSLARIDA TURLI XIL INTERFAOL VA TA'LIMIY O'YINLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Nilufar Bekimbetova Zokir qizi

BuxDPI 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinif tarbiya darslarni o'qitishda turli pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlarda, zamonaviy axborot -kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga va mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirish hamda ularni hayotda qo'llashni o'rgatish haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Tarbiyaviy o'yinlar, pedagogik texnologiyalar, yosh, avlod, interfaol, metodlar, mustaqil fikrlash, nutqni rivojlantirish.

Абстрактный: В данной статье рассмотрено использование различных педагогических технологий, интерактивных методов и обучающих игр, применение современных информационно-коммуникационных технологий в обучении начальных классов, идея обучения учащихся самостоятельному мышлению и расширению круга логического мышления, и научить их применять их в жизни.

Ключевые слова: развивающие игры, педагогические технологии, подрастающее поколение,